

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

26e jaargang oktober 1952 no. 9

INHOUD (Contents)

<i>De openbare accountants en de fiscus</i> (Public accountants and the Revenue) <i>door Drs W. J. van Doorn</i>	blz. 366
<i>Vermogensrechtelijke staatsboekhouding versus kameraalstijl (slot)</i> (The new economic system of public accounting versus the traditional cash-system (last part)) <i>door Prof. Dr A. Mey</i>	blz. 370
<i>Is het „lifo-stelsel”, zoals de Minister van Financiën het naar voren heeft gebracht, bevorderlijk voor de toepassing van de leer van de vervangingswaarde?</i> (Does the „lifo”-system, as it is brought to the fore by the Minister of Finance, advance the application of the theory of replacement value?) <i>door K. Baarsen</i>	blz. 390
<i>Het begrip „vertrouwen” in Limperg’s leer over de grondslagen van de accountantscontrole een ethisch begrip?</i> Is the concept „confidence” in Limperg’s theory of the foundations of auditing an ethical concept? <i>door Drs Jac. P. Slot</i>	blz. 393
<i>De verwerking van de waarde in de administratie</i> (The accounting of value) <i>door Drs L. van Kampen Jr met naschrift van Prof. Dr A. Mey</i>	blz. 394
<i>Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen</i> (News regarding fiscal law, resolutions and decisions) <i>Het inbrengen van winst met terugwerkende kracht in een N.V.</i> (Bringing in profit with retrospective effect in a limited liability company) <i>door Mr Dr E. Tekenbroek</i>	blz. 406

Boekbesprekingen (Book Reviews)

<i>Een kwart eeuw V.A.G.A., Jubileumboek als blijvende herinnering aan het 5de lustrum</i>	blz. 408
(A quarter of a century V.A.G.A. (association of University-taught accountants), Jubilee book in lasting remembrance of the 5th lustrum)	
door G. P. J. Hogeweg	
<i>Familie-naamloze vennootschappen van A. van Keulen</i>	blz. 409
Private companies with limited liability by A. van Keulen)	
door Mr A. Th. E. Kastein	
<i>Het ponskaartensysteem en enkele toepassingen van A. P. J. Pronk</i> ...	blz. 411
(The punchcard system and some applications by A. P. J. Pronk)	
door J. van Raalte	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 412
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	

DE OPENBARE ACCOUNTANTS EN DE FISCUS

door Drs W. J. van Doorn

Reeds veel is er geschreven en gesproken over de verhouding van de openbare accountant ten opzichte van de overheidsaccountant en over de al of niet-toelaatbaarheid van het zijn van openbare accountant én belastingconsulent. De beschouwingen hierover zijn vrijwel steeds gekomen van de zijde van de openbare accountants; het leek mij daarom eens nuttig ditmaal het gezichtspunt van de fiscus, van de fiscale ambtenaren, naar voren te brengen. Het is niet mijn bedoeling om een min of meer academische beschouwing te geven, doch slechts enige opmerkingen te maken over het optreden van de openbare accountant als belastingconsulent. Ik aanvaard hierbij dus een bestaande toestand, welke al dan niet theoretisch juist te noemen is. Wel kan ik bespreken hoe deze toestand in de praktijk voldoet en welke problemen zich hierbij kunnen voordoen.

Men dient zich wel te realiseren dat van hen die optreden als accountant-belastingconsulent, het overgrote deel geen lid is van de Vaga of van het Niva. Deze groep „anderen" is zeer groot. Zowel in als na de oorlog voelden velen zich geroepen op te treden als accountant-belastingconsulent, doch slechts weinige van hen bleken in staat te zijn het door hen begonnen werk op de juiste wijze te verrichten. Dat toch zo velen hun brood konden (blijven) verdienen, is echter niet verwonderlijk omdat zij vrijwel steeds meer van de belastingwetten afwisten dan hun opdrachtgevers. En de zeer grote moeilijkheden, welke de huidige belastingwetgeving met zich medebrengt, zijn er de oorzaak van dat er vrijwel geen afgifte van enige omvang gedaan wordt zonder de hulp van een belastingadviseur.

De toestand was (en is nog) zo dat vele zakenmensen hun jaarrekeningen laten opstellen (al dan niet na controle) door een accountant-belastingadviseur, die daarna de aangiften voor vennootschaps- en/of inkomstenbelasting verzorgt. De fiscale ambtenaren komen daardoor met vele